

MAKTAB TA'LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERNETDAN FOYDALANISHNING O'RNI

Dedaxonova Moxira Oltmishboyevna

Namangan davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi maktab ta'limi samaradorligini oshirishda internetdan foydalanishning ahamiyatini o'rganadi. Texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan internet katta resurslar, interfaol ta'lim platformalari va hamkorlik imkoniyatlarini taklif etuvchi ta'lim muassasalarida ajralmas vositaga aylandi. Ushbu maqola internet integratsiyasining maktab ta'limining turli jihatlariga, jumladan, o'quvchilarning faolligi, o'quv yutuqlari, o'qituvchilarning samaradorligi va umumiy o'quv muhitiga ta'sirini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Internet, maktab ta'limi, samaradorlik, o'quvchilarning faolligi, akademik, raqamli qurilmalar, resurslar, multimediya, institutsional, strategiya, korreksiya, diagnostika, interaktiv

Аннотация: В этом исследовании рассматривается важность использования Интернета в повышении эффективности школьного образования. С быстрым развитием технологий Интернет стал незаменимым инструментом в образовательных учреждениях, предлагая большие ресурсы, интерактивные платформы обучения и возможности для сотрудничества. В этой статье рассматривается влияние интеграции Интернета на различные аспекты школьного образования, включая вовлеченность учащихся, успеваемость, эффективность учителей и общую среду обучения.

Ключевые слова: Интернет, школьное образование, успеваемость, вовлеченность учащихся, учебный процесс, цифровые устройства, ресурсы, мультимедиа, институциональный, стратегия, коррекция, диагностика, интерактивный.

Abstract: This research study examines the importance of using the internet in improving the effectiveness of school education. With the rapid development of technology, the Internet has become an indispensable tool in educational institutions, offering great resources, interactive learning platforms and collaboration opportunities. This article examines the impact of Internet integration on various aspects of school education, including student engagement, academic achievement, teacher effectiveness, and the overall learning environment.

Keywords: Internet, school education, performance, student engagement, academic, digital devices, resources, multimedia, institutional, strategy, correction, diagnostics, interactive

Kirish: Internet-texnologiyalarning ta'lim sharoitlariga integratsiyasi an'anaviy o'qitish va o'qitish paradigmalarini o'zgartirib, o'quvchilar, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etdi. Internetga ulanishning keng tarqalganligi, raqamli qurilmalarning ko'payishi bilan birgalikda butun dunyo bo'ylab sinflarda onlayn resurslar, multimedia kontenti va interaktiv platformalarning qabul qilinishiga olib keldi. Ushbu maqola maktab ta'limi samaradorligini oshirishda internetdan foydalanishning ko'p qirrali rolini o'rganishga, uning o'quvchilar bilimiga, o'qituvchilar amaliyotiga, o'quv

dasturlarini ishlab chiqishga va institutsional strategiyalarga ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

“Ayni paytda aholi, ayniqsa, yoshlarimiz turli ma'lumotlarni asosan Internet va ijtimoiy tarmoqlardan olmoqda. Binobarin, ona tilimizni jozibali va qiziqarli tarzda taqdim etish, buning uchun o'zbek tilining kompyuter dasturlarini, onlayn darsliklar, elektron lug'atlarni yaratish kerak. Internet imkoniyatlaridan to'liq foydalanib, o'zbek tilini keng targ'ib etish bo'yicha ishlarimizni kuchaytirishimiz lozim.” [1] deya internet orqali ona tilimizni yuksaltirishga e'tibor qaratilganligini prezidentimiz Sh. Mirziyayev ma'ruzalarida aytib o'tdi.

Ushbu tadqiqot internetdan foydalanishning maktab ta'limi samaradorligiga ta'sirini o'rganish uchun sifat va miqdoriy usullarni birlashtirgan aralash usullardan foydalanadi. O'quvchilar, o'qituvchilar va ta'lim ma'murlaridan ma'lumotlarni to'plash uchun so'rovlar, suhbatlar va kuzatuv tadqiqotlari o'tkaziladi.[3] Bundan tashqari, Internetdan foydalanish va ta'lim natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni baholash uchun standartlashtirilgan test ballari va bitiruv stavkalari kabi akademik samaradorlik ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Shunday ekan o'sib kelayotga yosh avlodlarimizni har tomonlama komil inson bo'lib voyaga yetishida biz yondashgan mavzu so'g'lom turmush tarzida yashashga va ijod qilishga qaratilgandir.

Ushbu tadqiqot natijalari internetdan foydalanish va maktab ta'limi samaradorligining turli jihatlari, jumladan, o'quvchilarning faolligi, o'quv yutuqlari, o'qituvchilar samaradorligi va o'quv dasturlarini yaxshilash o'rtasida sezilarli ijobiy bog'liqlikni ko'rsatadi. Biroq, teng huquqli foydalanishni ta'minlash va ta'limda internet integratsiyasining potentsial afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun raqamli tafovut, internetga kirish muammolari, onlayn xavfsizlik va maxfiylik bilan bog'liq muammolar kabi muammolarni hal qilish kerak. Bunda yoshlar ongiga internetdan foydalanish madaniyatini maktabda, oilada, jamoat joylarida hamkorlikda yondoshib ish olib borish oldimizga qo'yilgan maqsadning ijobiylashtirishga olib keladi. Jumladan: umum ta'lim maktablarida fanlarini o'qitishda internetdan foydalanishning bir necha usullari mavjud:

1. Onlayn manbalar va ta'lim veb-saytlari: Muayyan fanlarga moslashtirilgan onlayn resurslar va ta'lim veb-saytlarini birlashtiring. Khan Academy, Coursera va TED-Ed kabi veb-saytlar turli mavzular bo'yicha keng ko'lamli videolar, qo'llanmalar va interaktiv darslarni taklif qiladi. (O'qituvchilar uchun bir nechta qulayliklar yaratadi. O'quvchilar uchun mavzularni keng-ko'lamda qabul qilib, taqqoslaydilar va o'zlariga kerakli ma'lumotni osonlik bilan o'zlashtiradilar.)
2. Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar: Tabiat, matematika va geografiya kabi fanlarni amaliy o'rganishni osonlashtirish uchun virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalardan foydalaning. PhET Interactive Simulations va Labster kabi platformalar tajribalar o'tkazish va kontseptsiyalarni o'rganish uchun immersiv virtual muhitni ta'minlaydi. (Bunda o'quvchilar kompyuter orqali laborato'riya ishlarini amalga oshirishiradilar, masalan quyonni chatishtirib, undan qanday nasl paydo bo'lishini aniqlash uchun vaqt kerak bo'ladi. Bu platformada esa turli quyonlarni bemalol chatishtirish orqali nasl paydo bo'lishini kuzatishlari mumkin bo'ladi.)
3. Interaktiv multimedia taqdimotlari: Prezi, Google Slides yoki Microsoft

PowerPoint kabi vositalar yordamida interaktiv multimedia taqdimotlarini yarating. O'quvchilarning faolligini oshirish va murakkab mavzularni tushunish uchun rasmlar, videolar, animatsiyalar va audio kliplarni qo'shing. (O'quvchilarni dunyoqarashini boyitish dars qiziqarli va tushunarli bo'lishi uchun rasmlar, videolar, audio kliplar juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Bu orqali o'quvchilar ko'radilar, eshitadilar va anglab yetadilar.)

4. Onlayn hamkorlik vositalari: Google Workspace (sobiq G Suite), Microsoft Teams, Zoom yoki Telegram kabi onlayn hamkorlik vositalaridan foydalangan holda hamkorlikdagi o'quv muhitini rivojlantiring. Ushbu platformalar real vaqt rejimida muloqot qilish, hujjatlar almashish va o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida guruh muhokamalarini o'tkazish imkonini beradi. (O'quvchilar vaqtlarini unumli o'tkazish uchun bir-birlari bilan o'zaro fikr almashadilar. Tushunmagan mavzulari haqida baxs va munozara yuritadilar. Muomala madaniyati o'zaro hurmat, e'tibor hamda dunyoqarashlari rivojlanib boradi. Darsga kelishga imkoniyati bo'lmagan o'quvchilar darslarni masofadan turib o'qish, ko'rish, eshitish orqali o'zlashtirishlari mumkin bo'ladi.)

5. Raqamli baholash va testlar: Google Forms, Kahoot! yoki Quizizz kabi platformalar yordamida raqamli baholash va viktorinalarni amalga oshiring. Bu vositalar zudlik bilan fikr-mulohaza yuritish, avtomatlashtirilgan baholash va o'quvchilarning faoliyati asosida shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini o'tkazish imkonini beradi. (Bu orqali fanga bo'lgan qiziqish va izlanishlar vujudga kelib, o'quvchilar ko'proq ball olishga, tezkorlik bilan harakatlanib, birinchi o'rinni egallashga intiladilar.)

6. Flipped Classroom Approach: Dars vaqtida ko'proq interfaol va qiziqarli mashg'ulotlar o'tkazish imkonini beruvchi o'quv mazmuni darsdan tashqari onlayn tarzda taqdim etiladigan teskari sinf modelini qabul qiling. Edpuzzle va Flipgrid kabi platformalar o'qituvchilarga interaktiv video darslar yaratish hamda ularni munozaralar va hamkorlikdagi faoliyatga jalb qilish imkonini beradi. (Darsdan tashqari hollarda qiziqarli video darslar yaratish va buning tarbiyaviy tomonlarini ochib berish, milliyligimizni aks ettiruvchi videolar namoyish qilish mumkin.)

7. Onlayn tadqiqot va loyihaga asoslangan ta'lim: o'quvchilarni onlayn tadqiqot o'tkazishga va loyihaga asoslangan o'quv faoliyati bilan shug'ullanishga undash. Tanqidiy fikrlash va tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ishonchli manbalardan foydalanish, ma'lumotlarning ishonchliligini baholash va topilmalarni sintez qilish bo'yicha ko'rsatmalar bering. (O'quvchilarga masofadan turib ularni tarbiyaviy tomonini rivojlantirish uchun ibratli voqealar, hikoyalar, hadislar taqdim etish orqali tanqidiy fikrlashni o'stirish, insoniy fazilatlarini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi.)

8. Ta'limga oid ilovalar va o'yinlar: Ta'limni qiziqarli va interaktiv qilish uchun darslarga o'quv ilovalari va o'yinlarini qo'shing. Kahoot!, Quizlet va Duolingo kabi platformalar faol ishtirok etish va bilimlarni saqlashga yordam beruvchi turli fanlar bo'yicha o'yinlashtirilgan o'rganish tajribasini taklif etadi. (Bunda o'quvchilarni bo'sh vaqtini unumli o'tkazish, aql-zakovati va dunyoqarashini kengaytirish uchun katta yordam beradi. Turli illatlar bekorchilikdan kelib chiqqanidek, o'quvchilarni qanchalik fanga oid o'yinlar bilan jalb qilsak, ularning fanga bo'lgan qiziqishi

rivojlanib, ongi o'sadi va jamiyatda o'z o'rnini topishga imkon yaratadi.)

9. Virtual dala sayohatlari: Google Earth, Nearpod VR yoki Explore.org kabi platformalar yordamida virtual sayohatlarni tashkil qiling. O'quvchilarni geografik va tarixiy tushunchalar haqidagi tushunchalarini kengaytirib, tarixiy diqqatga sazovor joylar, tabiiy mo'jizalar va madaniy joylarga chuqur sayohatga olib boring. (Bu orqali o'tmishimizdagi buyuk allomalarimizni ma'naviy me'roslari, tarixiy obidalari, ilm yo'lidagi jadidlarimizning harakatlaridan o'zlariga o'rnak oladilar. Tabiiy mo'jizalar va madaniy joylarga sayohat esa tabiatga muhabbat, ularni asrab-avaylash bilan birga yuksak ekalogik madaniyatni yuzaga keltiradi.)

10. Ijtimoiy media va onlayn muhokamalar: Onlayn munozaralar, munozaralar va hamkorlikdagi loyihalarni osonlashtirish uchun Twitter, Facebook yoki Instagram kabi ijtimoiy media platformalaridan foydalaning. O'quvchilarning ishtirokini va sinfdan tashqarida tengdoshga o'rganishni rag'batlantirish uchun mavzuga oid hashtaglar yoki guruhlar yarating. (O'quvchilarni bu saytdan unumli foydalanish mantiqsiz va mazmunsiz narsalarga vaqtlarini behuda sarf etmasdan hayot yo'lida rivojlanishga undash, pedagogik diagnostika va korreksiyalash orqali ularni tashxislash muhim ahamiyat kasb etadi.)

Ushbu usullarni o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar turli fanlar bo'yicha o'rta maktab o'quvchilarining turli ehtiyojlari va o'rganish uslublarini qondiradigan dinamik va qiziqarli o'quv tajribalarini yaratish uchun internet kuchidan foydalanishlari mumkin. Yuqoridagi ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun pedagogik diagnostika va korreksiya metodlaridan foydalanib ishni amalga oshirish ijobiy natijalarga olib keladi.[2]

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda turmushimizni internet tramoqlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shunday ekan internet turli xil ta'lim resurslaridan foydalanishni ta'minlash, interaktiv ta'lim tajribasini osonlashtirish hamda o'qituvchilarni innovatsion o'qitish vositalari bilan ularni bilim va aql-zakovatini kengaytirish orqali maktab ta'limi samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Internetdan foydalanish ko'plab afzalliklarni taqdim etsa-da, ta'lim sharoitida uning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun raqamli tenglik va onlayn xavfsizlik kabi muammolarni hal qilish juda muhimdir. Kelajakdagi tadqiqotlar ta'lim natijalarini yaxshilash va umrbod ta'limni rag'batlantirish uchun internetdan foydalanishning rivojlanayotgan texnologiyalar, pedagogik yondashuvlar va siyosat asoslarini o'rganishga qaratilishi kerak. Shuning uchun hozirgi kunda internetdan foydalanish madaniyati yuqoridarajadagi muammoli ko'rsatkichlarni tashkil qilyapdi. Agar bu muammoning hamkorlikda oldi olinmasa kechirib bo'lmaydigan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar

1. «Internet imkoniyatlaridan to'liq foydalanish kerak» - Prezident o'zbek tili targ'iboti haqida. Mirziyoyev Sh o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda o'zbek tili targ'ibotida internet imkoniyatlaridan foydalanish zarurligi haqida gapirdi. 22.10.2019
2. Pedagogik diagnostika va korreksiya Raxmatova X. Namangan 2022
3. Количественные и качественные методы в научных исследованиях в сфере медицинского образования: Руководство АМЭЕ № 90: часть 2